

**JINOYAT PROTSESSIDA EHTIYOT CHORALARI TUSHUNCHASI,
MAQSADLARI VA AHAMIYATI**

Bahodirov O‘tkirxon Baxriddinovich

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi katta o‘qituvchisi

Anontatsiya. Mazkur maqolada tergovchining ehtiyot chorasini qo‘llash masalasi ilmiy nazariya nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Muallif O‘zbekiston va boshqa xorijiy davlatlarning tergov amaliyotini ko‘rib chiqib, tergovchining ehtiyot chorasini qo‘llashdagi o‘ziga xos jihatlarini ilmiy asosda yoritgan. Jumladan, tergovchining ehtiyot choralari to‘g‘ri tanlashi va qo‘llash jarayonlari keng tahlil qilingan hamda ilmiy-nazariy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: tergovchi, dastlabki tergov organlari, ehtiyot chorasi.

**ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

Баходиров Ўткирхон Бахриддинович

Старший преподаватель Правоохранительной академии Республики
Узбекистан

Аннотация. В данной статье вопрос применения мер пресечения следователем рассматривается с научно-теоретической точки зрения. Автор исследует особенности применения мер пресечения в следственной практике

Узбекистана и зарубежных стран, освещая их с научной точки зрения. В частности, подробно анализируется процесс выбора и применения мер пресечения следователем, а также представлены научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: следователь, органы предварительного следствия, мера пресечения.

THE CONCEPT, PURPOSE, AND SIGNIFICANCE OF PRESERVATION MEASURES IN THE CRIMINAL PROCESS

Bakhodirov Utkirkhon Bakhriddinovich

Senior lecturer of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

Annotation: This article examines the issue of applying preventive measures by investigators from a scientific and theoretical perspective. The author analyzes the distinctive features of implementing preventive measures in the investigative practices of Uzbekistan and other countries, highlighting them scientifically. In particular, the process of selecting and applying preventive measures by investigators is thoroughly analyzed, and scientific-theoretical conclusions are presented.

Keywords: investigator, preliminary investigation authorities, preventive measure. Fan rivojlanishi, o'z-o'zidan, uning kontseptual asoslarni yanada mukammallashtirish, aniq va izchil tushunchalarni ishlab chiqishni talab etadi. Bu jarayon, ayniqsa, huquq nazariyasi sohasida, nafaqat ilmiy tadqiqotlar uchun, balki

qonunlarning samarali qo'llanilishini ta'minlash uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Huquqiy atamalarning aniqligi va qat'iyliigi qonun ijrosini osonlashtiradi, bu esa huquqiy tartibga solishni yanada barqaror qiladi. Shu nuqtayi nazardan, qonunlar qanchalik aniq tuzilgan bo'lsa, ularni amaliyotda qo'llash shunchalik sodda va samarali bo'ladi.

Qonun normalarining aniqligi, avvalo, huquqiy tushunchalar va kategoriyalarning aniq ifodalanishiga bog'liq. Noaniq tushunchalar va terminlar qonun mazmunini murakkablashtirib, huquqiy amaliyotda ziddiyatli talqinlar va tushunmovchiliklarga olib keladi. Natijada, bunday noaniqliklar qonun ijodkorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va uning amalda tatbiq qilinishini qiyinlashtiradi.

Jinoyat-protsessual huquqining kontseptual asoslarini takomillashtirish, uning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishni talab qiladi. Bu yo'nalishda huquqiy atamalarni aniq belgilash, jinoyat protsessual huquq normalarini mukammal darajada ishlab chiqishning zarurati seziladi, bu esa ushbu sohaga oid qonunlarni samarali qo'llash imkonini beradi va qonuniylikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat protsessida qo'llaniladigan ehtiyot choralari boshqa huquq sohalariga xos umumiy va xarakterli xususiyatlar bilan bir qatorda o'ziga xos belgilarga ham ega. Umumiy jihatlar orasida ehtiyot choralari huquqiy imperativlikka asoslangan bo'lib, bunda qonun normalari qat'iy bajarilishi talab qilinadi. Jinoyat protsessida majburlash, odatda, protsessual qonuniylikni ta'minlash maqsadida qo'llaniladi va bu usullar boshqa huquq sohalariga nisbatan cheklangan bo'lgan huquqlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, bu ehtiyotchoralari asosan davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi va vakolatli subyektlar orqali

qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 28-bobi protsess davomida sudga qadar bo'lgan bosqichda qo'llaniladigan Ehtiyot choralariga bag'ishlangan. O'zbekiston Respublikasi JPKning 236-moddasiga muvofiq Ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi surishtiruvdan, dastlabki tergovdan va suddan bo'yin tovlashining oldini olish; uning bundan buyongi jinoiy faoliyatining oldini olish; uning ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga halal beradigan urinishlariga yo'l qo'ymaslik; hukmning ijro etilishini ta'minlash maqsadida qo'llaniladi.

Jinoyat protsessual huquqdagi ehtiyot chorolari huquqiy mexanizm sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning qo'llanishi turli huquqiy tamoyillar bilan bog'liq. Bu choralar jinoyat ishi bo'yicha haqiqatni aniqlash, qonuniylik va adolatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan usul sifatida e'tirof etiladi. Odatda, ehtiyotchoralari tergov va sud protseduralarining izchil va to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlash, dalillarni to'plash va himoya qilish, shuningdek, sud ishlarini adolatli yuritish maqsadida qo'llanadi. Shu jihatdan, ularning qo'llanishi qonuniylik, asoslilik, va ijtimoiy xavfsizlik kabi tamoyillarga tayangan holda, jarayondagi taraflarning huquqlari va erkinliklarini qonuniy chegaralarda cheklaydi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksining 237-moddasida ehtiyot chorasi turlari berilgan bo'lib, bular munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat; shaxsiy kafillik, jamoat birlashmasi yoki jamoaning kafilligi; garov; uy qamog'i; qamoqqa olish; voyaga yetmaganlarni kuzatuv ostiga olish uchun topshirish; harbiy xizmatchining xulq-atvori ustidan qo'mondonlik kuzatuvi. Bir shaxsga nisbatan bir vaqtning o'zida ana shu choralardan faqat bittasi qo'llanilishiga yo'l qo'yiladi deb belgilangan. Ushbu ehtiyot chorolari ichidan

ayblanuvchining erkinligini cheklovchi ehtiyot choralari uy qamog'i va qamoqqa olish hisoblanadi. Ushbu ehtiyot choralari faqat qonuniy asoslangan holatlarda va vakolatli subyektlar tomonidan qo'llanilishi kerak, chunki ular jinoyat protsessida davlat hokimiyati vakolatlarining bir qismi sifatida muhim protsessual ahamiyatga ega. Ushbu choralar huquqiy muvozanatni saqlagan holda, taraflarning huquqlarini ta'minlash hamda ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, ehtiyotchoralari faqat asosli holatlarda va qonun doirasida qo'llanilishi zarur bo'lib, sud jarayonlarida adolat tamoyillariga rioya qilishni ta'minlaydi.

Ehtiyotchoralari o'zining qonuniy ta'minoti va protsessual me'yorlar bilan bog'liqligi tufayli, ular jinoyat protsessida ijtimoiy xavfsizlik va adolatni ta'minlashning eng muhim vositalaridan biridir. Shu bilan birga, ularning qo'llanishi qator protsessual tamoyillarga asoslanadi, jumladan, asoslilik, qonuniylik, maqbullik, hamda huquqiy muvozanat tamoyillariga mos kelishi lozim. Bu tamoyillar asosida jinoyat protsessida ehtiyotchoralarining samaradorligi va qonuniyligi ta'minlanadi va ularning ijtimoiy xavfli oqibatlarga olib kelmasligi nazorat qilinadi. Ehtiyot choralarini tanlash asoslari ularning huquqiy mohiyatini tavsiflovchi asosiy xususiyatlardan biridir. Ular jinoyat protsessining ushbu ishtirokchilariga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasi tufayli kelib chiqqan gumon qilinuvchining (ayblanuvchining) huquqlarini cheklashning qonuniyligi va asosligini kafolatlash uchun kerak.

O'zbekiston Respublikasining JPKning 238-moddasiga muvofiq ehtiyot choralaridan qaysi birini qo'llash to'g'risidagi masalani hal qilishda surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud JPKning 236-moddasida nazarda tutilgan asoslardan tashqari qo'yilgan aybning og'irligini, ayblanuvchining shaxsini, mashg'ulot turini,

yoshi, sog'lig'i, oilaviy ahvoli va boshqa holatlarni ham hisobga oladi. Bu holatda JPKning keying normalarining tahlili shuni ko'rsatidiki qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasidan boshqa ehtiyot choralarining qaysi holatlarda qo'llanishi, qanday asoslarda qo'llanishi aniq belgilanmagan. Faqat kimlarga nisbatan qo'llanishi belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Ehtiyot chorolari odatda sud va tergov organlar tomonidan qo'llaniladi. Ushbu choralar qo'llanilishining maqsadi tergov va sud jarayonining haqqoniyligi va xolisligini ta'minlash, shuningdek, jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan shaxslarning qochib ketishining yoki dalillarni yo'q qilishining oldini olishdir. Shu bilan birga, ushbu choralar konstitutsiyaviy huquqlarni hurmat qilgan holda qo'llanilib, faqat qonuniy asoslar mavjud bo'lgandagina tatbiq etilishi lozim.

Huquqshunos Y.O. Motovilovker ehtiyot chorolari jinoyat-protsessual javobgarlikning bir ko'rinishi sifatida qaralishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, bu yondashuvda muayyan munozarali jihatlar mavjud, chunki ehtiyot chorolari va jinoiy javobgarlik o'rtasida ba'zi o'xshashliklar mavjud bo'lsa-da, ehtiyot chorolari quyidagi sabablar tufayli jinoiy-protsessual javobgarlikning to'liq ifodasi sifatida qabul qilinmaydi.

Birinchiidan, jinoiy javobgarlik moddiy huquq institutiga tegishli bo'lib, u jinoyat-huquqiy munosabatlar doirasida amalga oshiriladi va ma'lum jazolarni qo'llashni ko'zda tutadi. Ehtiyot chorolari esa jinoyat-protsessual huquqiy munosabatlar doirasida, ya'ni faqat protsessual normalar bilan tartibga solinadi. Shu sababli, ehtiyot chorolari jinoyat-huquqiy javobgarlik emas, balki jinoyat protsessida qo'llaniladigan alohida vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Ikkinchiidan, jinoiy javobgarlikka tortish va ehtiyot chorolari o'rtasida asosiy farqlar

mavjud. Jinoiy javobgarlik qo‘llanilishi uchun ayb isbotlangan bo‘lishi talab etiladi va sud hukmi bilan bog‘liq majburiy choralarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Ehtiyot choralari esa, jinoyat ishi bo‘yicha tergov jarayonida gumon qilinayotgan shaxsning tergovdan qochishi, dalillarni yo‘q qilish xavfini oldini olishga qaratilgan va muayyan ehtimol asosida qo‘llaniladi. Shu sababli, ehtiyot choralarining qo‘llanilishi jinoiy javobgarlik singari jazo chorasi emas, balki tergov organlari tomonidan jinoyat ishini yuritishda qo‘llanadigan vaqtinchalik vosita sifatida baholanadi.

Uchinchidan, maqsad va vazifalar jihatidan ham jinoiy javobgarlik va ehtiyot choralari o‘rtasida jiddiy tafovutlar mavjud. Jinoiy javobgarlikning asosiy vazifasi jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan adolatli jazo choralarini qo‘llash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishdir. Ehtiyot choralarining vazifasi esa tergov va sud jarayonida shaxslarning ishtirokini ta‘minlash, dalillarni yo‘q qilish yoki buzilishining oldini olish kabi maqsadlarga xizmat qiladi. Shu sababli, ehtiyot choralari jinoyat protsessining samaradorligini oshirish va jinoyat ishi ko‘rib chiqilishining haqqoniyligini ta‘minlashga yordam beradi.

I.L. Petruxinning nuqtayi nazariga ko‘ra, ehtiyot choralari – bu gumonlanuvchi yoki ayblanuvchiga, ayrim holatlarda ayblov jarayonida xatti-harakatlarini nazorat qilish orqali, jinoyat ishi yuritilishidagi muhim vazifalarga to‘sqinlik qiluvchi harakatlarining oldini olish uchun qo‘llaniladigan majburiy ta'sir choralaridir. Ushbu ta'rifni to‘ldiradigan bo‘lsak, ehtiyot choralari gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining xatti-harakatlarini boshqarish orqali qoida buzilishlariga yo‘l qo‘ymaslikka qaratilgan. Shu bilan birga, ehtiyot choralari nafaqat shaxsning jinoyat protsessida mavjudligini ta‘minlaydi, balki uning jamiyat oldidagi mas‘uliyatini

ham oshiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi xatti-harakatlar alohida tartibbuzarlik sifatida talqin qilinishi mumkin. Masalan, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining yuzini ko'rsatmaslikka urinishini, ya'ni o'zini tanitishdan qochishini aytish mumkin, ammo boshqa jihatdan uning xatti-harakatlari qonunga mos bo'lishi mumkin.

Xorijiy olimlar ehtiyot choralari o'ziga xos uslubda talqin qilib, ularning mohiyatini turli xil huquqiy tizim va maqsadlardan kelib chiqib, muayyan yondashuvlar asosida tushuntiradilar. Bu chora-tadbirlar mazmuni mamlakatlar huquqiy tizimidagi o'ziga xosliklar, ularning ehtiyot choralari oldiga qo'ygan vazifalari va bu choralarning huquqiy tartibga solish mexanizmlariga bog'liq. Shuningdek, doktrinaviy yondashuvlarga tayangan holda, ehtiyot choralari tushunchasining turli davlatlarda sezilarli darajada farq qilishi aniqlangan.

Fransuz olimi Jan Largierning fikricha, ehtiyot choralari, avvalo, jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, xavf tug'diruvchi shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilishi ehtimolini minimallashtirish maqsadini ko'zlaydi. Uning fikricha, ehtiyot choralari xavfli shaxslarning ehtimoliy huquqbuzarliklarini oldini olishga yordam beradigan huquqiy vositalar majmuidir. Largierning ushbu yondashuvi ehtiyot choralari jinoyat sodir etilishining oldini olishda muhim huquqiy mexanizm sifatida ko'rsatadi, bu esa jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun choralarning ahamiyatini ochib beradi.

Fransiyaning Kassatsiya sudi prokurori va uning sobiq raisi Robert Shmelk ham ushbu yondashuvni qo'llab-quvvatlab, ehtiyot choralari va jazolar o'rtasidagi farqlarga e'tibor qaratgan. U 1966-yildayoq ehtiyot choralari gumon qilinuvchilarning ijtimoiy xavfli xatti-harakatlarini kuzatish va ular ustidan nazorat o'rnatishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Shmelk ehtiyot choralari, jazolardan

farqli o'laroq, shaxslarning ijtimoiy xavflilik darajasini baholash va jinoyatchilikning oldini olishga yo'naltirilganligini qayd etgan. Shu tariqa, u ehtiyot choralarining asosiy vazifasi jazolash emas, balki jamiyat xavfsizligi va tartibni saqlash ekanligini e'tirof etgan.

Shunday qilib, xorijiy olimlar va huquqshunoslar ehtiyot choralari institutini jinoyat sodir etilishining oldini olish, xavf tug'diruvchi shaxslarni nazorat qilish va shu orqali jamoat xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilgan mustaqil huquqiy mexanizm sifatida ko'radilar. Ehtiyot choralari institutining mohiyatini to'liq anglash uchun turli huquqiy tizimlarda ushbu choralar qanday ta'riflanishi va tartibga solinishi masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Turli davlatlarning huquqiy amaliyotida ehtiyot choralari tushunchasi bir qator o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, ularning qo'llanish usullari va huquqiy mezonlarida sezilarli tafovutlar mavjud.

Olimlarning aksariyati ehtiyot choralari nafaqat gumon qilinuvchi va ayblanuvchiga nisbatan majburiy ta'sir chorasi sifatida qo'llanishi, balki noqonuniy harakatlarning oldini olish vositasi sifatida qaralishi lozimligini ta'kidlaydi. Bu holat ehtiyot choralarining nazariy asosini mustahkamlaydi, chunki ehtiyot choralarining asosiy vazifasi shaxsning jamiyatga tahdid soluvchi faoliyatini cheklashdan iboratdir.

Ehtiyot choralari deganda nimani tushunish lozimligini aniqlash uchun ularning asosiy xususiyatlarini batafsil tahlil qilish zarur. Birinchidan, ehtiyot choralari faqat jinoyat-protsessual jarayon doirasida ayblanuvchiga yoki ayrim holatlarda gumon qilinuvchiga nisbatan qo'llaniladi. Boshqa protsessual majburlov choralaridan farqli o'laroq, ehtiyot choralari jarayonning boshqa ishtirokchilariga emas, balki faqat gumon qilinuvchi va ayblanuvchiga taalluqlidir. Shu bilan ehtiyot choralari jinoyat jarayonidagi shaxsiy mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, ehtiyot choralari o'z tabiatiga ko'ra qat'iy shaxsiy xarakterga ega bo'lib, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining huquqlari va erkinliklarini cheklash orqali amalga oshiriladi. Bu choralarning shaxsiy xarakteri ularning maxsus huquqiy vosita ekanligini ko'rsatadi, chunki ehtiyot choralari shaxsning faqat o'zi bilan bog'liq majburiyat va mas'uliyatni nazorat qilishga qaratilgan.

Uchinchidan, ehtiyot choralari faqat qonunchilikda ko'zda tutilgan aniq asoslar mavjud bo'lgandagina qo'llanilishi mumkin. Bu esa, ularni qo'llashda sud va tergov organlarining muayyan ehtiyot choralari tanlashga asos bo'ladigan qat'iy talablarni bildiradi. Mazkur talablar ehtiyot choralari qo'llanilishi qonuniy va adolatli bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

To'rtinchidan, ehtiyot choralari ikki tomonlama ta'sirga ega: bir tomondan, ular gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini muayyan cheklovlarga duchor qiladigan majburlov chorasi bo'lsa, boshqa tomondan, ularga ma'lum miqdorda erkin harakat qilish imkonini beradi. Masalan, uy qamog'i ehtiyot chorasi sifatida shaxsning uyidan chiqishini cheklasa-da, u doimiy nazorat ostida bo'lish sharti bilan uyda yashash va boshqa shaxsiy ishlarini amalga oshirish imkoniyatini saqlab qoladi. Shu tariqa, ehtiyot choralari shaxsiy erkinliklarni mutlaq darajada emas, balki muayyan cheklangan darajada amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Jinoyatning og'irligi bilan ehtiyot choralari o'rtasidagi bog'liqlikni oqilona deb baholash qiyin, chunki O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida bir vaqtning o'zida bitta jinoyat uchun bir nechta muqobil jazo turlarini nazarda tutuvchi sanksiyalar mavjud. Bu holatda sud aybdor shaxsga qanday jazo chorasi qo'llashni o'z ixtiyoriga ko'ra hal qiladi. Shu sababli, jazo va ehtiyot chorasi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni ta'minlash qiyin kechadi.

Bizning fikrimizcha, ehtiyot choralari va jinoyatning og'irligi o'rtasidagi qat'iy bog'liqlik deyarli mumkin emas. Har bir jinoyat o'ziga xos hususiyatlarga ega bo'lgani kabi, jinoyatni sodir etgan shaxslarning individual xususiyatlari ham har xil bo'ladi. Shunday ekan, har bir alohida holatda ehtiyot chorasini tanlashda nafaqat jinoyatning og'irligi, balki umumiy ijtimoiy xavf darajasiga va o'ziga xos shart-sharoitlarga asoslanish lozim.

Ehtiyot choralari tanlashda faqatgina jinoyatning og'irligi bilan cheklanmaslik, balki ijtimoiy xavf darajasini baholash va bu xavfning oldini olish imkoniyatini ham hisobga olish zarur. Jinoyat protsessida ehtiyot choralari faqat jinoyatning og'irligini hisobga olmasdan, balki gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining shaxsiy xususiyatlari, uning ijtimoiy xavflilik darajasi, takroriy jinoyat sodir etish ehtimoli va boshqalarni ham inobatga olib, individual yondashuv asosida tanlanishi lozim.

Shu bilan birga, ehtiyot choralari qo'llanilayotgan shaxsning jamoat xavfsizligiga tahdid solish darajasini hisobga olish ham muhimdir. Bu yondashuv har bir jinoyatni o'z holatlari va sub'ektiv jihatlari bo'yicha baholashni talab etadi. Natijada, ehtiyot chorasini tanlashda ijtimoiy xavfning turli darajalarini o'rganish, gumon qilinuvchining yoki ayblanuvchining ijtimoiy hayotdagi o'rni va jinoyat sodir etish ehtimoli kabi omillarni keng qamrovda tahlil qilish zarur.

Xulosa qilib aytganda, ehtiyot choralari jinoyatning og'irligiga bog'lash samarali deb hisoblanmaydi. Chunki ehtiyot choralarining maqsadi faqat jazo muqarrarligini ta'minlash emas, balki kelgusidagi ijtimoiy xavfni kamaytirish va jinoyatchilikning oldini olishdir. Shu bois ehtiyot choralari individual holatlarni baholash orqali tanlanishi, jinoyatning og'irligi bilan bir qatorda, ijtimoiy xavf darajasiga e'tibor qaratilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-111460>
2. Мотовиловкер Я.О. Вопросы теории советского уголовного процесса. – Томск: Издательство Томского университета, 1971. – С. 90.
3. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М.: Наука, 1989. – С. 105.
4. Сходное определение дают и другие ученые. См.: Данышина Л.И. Меры пресечения при производстве по уголовному делу: учебное пособие. – М.: Учебно-методический центр при ГУК МВД РФ, 1991. – С. 3;
5. Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. – М.: Право и Закон, 1996. – С. 19;
6. Баранов С.А. О понятии мер пресечения в российском уголовном процессе // Вестник Поволжского института управления. – 2008. – № 4. – С. 110.
7. Larguier J. Le droit penal. – Paris: Que sais-je, PUF, 2006. – p. 91-92.
8. Schmelck R. La distinction entre la peine et la mesure de sûreté // La Chambre criminelle et sa jurisprudence. Recueil d'études en hommage à la mémoire de Maurice Patin. – Paris: Cujas, 1966. – p. 182.